

Inovasi Mal Pelayanan Publik dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Padang

Redana Putri

Program Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

redanaputri26@gmail.com

Abstrak

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (PERMENPAN-RB NO 30 Tahun 2014) (Eriza, Ekha Putera, and Administrasi Publik 2021). Dalam memberikan pelayanan public yang untuk masyarakat, pemerintah sebelumnya mengeluarkan UndangUndang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang merupakan generasi pertama yang dicetuskan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima. Namun, saat ini masih terdapatnya hambatan atau kendala oleh penyelenggara dalam memberikan pelayanan publik. Dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah melalui KemenPan RB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal daerah. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan dalam satu gedung bai itu pelayanan perizinan, non perizinan dan informasi pelayanan/pengaduan layanan yang ada di mal pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti peraturan, laporan, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian deskriptif dikarenakan peneliti hanya bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan memaparkan secara sistematis bagaimana atribut inovasi maall pelayanan public dalam peningkatan kualitas pelayanan public di kota padang.

Kata kunci : Inovasi, Pelayanan, Mall Pelayanan Publik.

Abstract

Public service innovations are public service breakthroughs which are original creative ideas and adaptations/modifications that provide benefits to the community both directly and indirectly. In other words, public service innovation itself does not require a new discovery, but can be a new approach that is contextual in nature in the sense that innovation is not limited from nothing then innovation ideas and practices emerge, but can be in the form of innovations resulting from the expansion or improvement of the quality of innovation. (PERMENPAN-RB NO 30 of 2014) (Eriza, Ekha Putera, and Public Administration 2021). In providing public services for the community, the previous government issued Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which was the first generation initiated by the government in providing excellent service. However, currently there are still obstacles or obstacles by the organizers in providing public services. The issuance of a policy by the government through KemenPan RB No. 23 of 2017 concerning the Implementation of Regional Malls. This is intended so that the public can easily get services by service providers in one building, both licensing services, non-licensing and service information/complaints for services in public service malls.

This study uses a descriptive qualitative approach with the data collection method, namely documentation. Data collection with documentation is done by analyzing data obtained from documents related to this research such as regulations, reports, and other documents. innovation of public service malls in improving the quality of public services in the city of Padang.

Keywords : Innovation, Service, Public Service Mall.

PENDAHULUAN

Inovasi merupakan suatu proses dan hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang berarti dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi diperlukan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan warganya dalam memenuhi aspek kebutuhan warga. Faktor pendorong inovasi terdiri dari kewenangan organisasi, kepemimpinan, iklim internal organisasi dan dukungan terhadap pihak eksternal. Faktor penghambat inovasi terdiri dari tidak adanya riset, tidak adanya insentif bagi pegawai, serta kepemimpinan itu sendiri.

Sebuah inovasi harus memiliki nilai lebih dan keuntungan dibandingkan dengan keadaan yang ada sebelum adanya inovasi. Menurut Everett M. Rogers, sebuah inovasi dapat dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Nilai lebih atau keunggulan dalam inovasi memperlihatkan sejauh mana suatu inovasi yang ada dianggap lebih baik dari keadaan sebelum adanya inovasi atau lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya.

Pelayanan public merupakan isu sentral dalam pembangunan di Indonesia, perkembangan pelayanan public memang selalu hangat untuk diperbincangkan di lingkungan pemerintah maupun masyarakat, karena pelayanan akan selalu ada di kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public, pelayanan public adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan public bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan public (Melinda, Syamsurizaldi, and Kabullah 2020).

Zaman terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai Negara yang berdaulat (Triwahyuni, Putera, and Rahayu 2020).

Inovasi pelayanan public adalah salah satu kewajiban pemerintah pusat atau daerah untuk mengimplementasikan pelaksanaan desentralisasi yaitu memberikan peningkatan kesejahteraan kemakmuran, dan kemandirian untuk masyarakat dan daerahnya.

Posisi masyarakat yang berubah menjadi warga Negara membuat para penyedia pelayanan tidak lagi memposisikan masyarakat sebagai konsumen, akan tetapi masyarakat juga mempunyai peran untuk dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, yang memberikan dorongan kepada pelayanan public untuk lebih responsive. Hal utama yang menjadi indikator bahwa penyedia pelayanan public dikatakan responsive terhadap masyarakat ketika munculnya inovasi pelayanan. Pelayanan awal yang terbentuk di Indonesia yaitu Layanan Terpadu Satu Atap (PTSA), lalu berubah menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Memajukan kesejahteraan umum sudah menjadi tujuan utama bagi setiap Negara, termasuk Negara Indonesia sebagaimana seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada alenia ke empat terdapat dua dari empat tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia yang akan memajukan kesejahteraan umum (UUD 1945). Adapun tujuan Negara tersebut mengandung arti dan mengamanatkan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warganya, melalui system pemerintahan dan

penyelenggaraa pelayanan public yang baik. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa Negara harus menjamin akses atau jalannya warga agar mendapatkan pelayanan tersebut (Umam, U., & Adianti, 2020). Dalam perkembangan system pemerintahan Indonesia, telah terjadi perubahan mendasar sejak tahun 1998 yang mana diberlakukan system desentralisasi dan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada otonom berdasarkan otonomi (UU No. 23 2014).

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan menarik untuk dikaji karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung statis, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena mencakup seluruh ruang-ruang publik baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain (Mahsyar, 2011). Karakteristik dari sistem pelayanan di sektor publik yang statis dan kaku tersebut harus mampu dicairkan melalui dogma budaya inovasi. Budaya inovasi ini harus dapat dikembangkan dan dipertahankan keberlangsungannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kepada masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dinamika eksternal dan tuntutan perubahan di masyarakat yang semakin sadar akan perkembangan teknologi yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan berdampak timbulnya rasa kesadaran (awareness) yang lebih baik akan hak-hak yang melekat masyarakat sebagai warga negara dan sebagai penerima layanan. Maka dari itu, sektor publik harus dapat menjadi sektor yang mampu mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi (Suwarno, 2006).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti peraturan, laporan, dan dokumen lainnya.

Dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian deskriptif dikarenakan peneliti hanya bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan memaparkan secara sistematis bagaimana atribut inovasi maall pelayanan public dalam peningkatan kualitas pelayanan public di kota padang.

Hasil dan Pembahasan

Pada saat sekarang ini, terjadinya persaingan semakin ketat di semua aspek kehidupan, dimana semua pihak dituntut untuk memberikan yang terbaik agar menjadi nomor satu dan menjadi pilihan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah organisasi. Ogranisasi pemerintah yang terkenal lamban, berbelit-belit dalam pelayanan dituntut bergerak lebih cepat dan tepat agar dalam pemberian layanan dapat memberikan pelayanan yang ‘excellent’. Untuk itu organisasi pemerintah dalam hal ini kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa harus mengetahui segala kebutuhan masyarakat sehingga perlu melakukan perubahan-perubahan dalam menjawab tantangan tersebut. Perubahan yang dimaksud tersebut dikenal juga dengan sebuah inovasi.Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan public (Wike, Roni, & Yoserizal 2020).

Inovasi merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi pemberi layanan sektor publik. Instansi pemerintah sebagai pemberi layanan dituntut memiliki inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama ini masih banyak permasalahan dalam

kegiatan dan proses pemberian layanan kepada masyarakat. Beberapa pemerintah daerah berlombalomba bersaing dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun seringkali upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya tidak solutif dan terkadang menimbulkan kerumitan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi ini merupakan cara baru dalam memberikan pelayanan, memberikan layanan sepenuh hati, diperlukan usaha untuk cara-cara baru yang lebih efektif maupun efisien dan lebih menarik untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Saputra and Aromatica 2021). Inovasi sangat berperan penting bagi sebuah bentuk pelayanan yang diberikan bagi pemerintah, upaya upaya dalam meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi tentu saja sangat diharapkan bagi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut. (Maulana and Widodo 2020)

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (PERMENPAN-RB NO 30 Tahun 2014) (Eriza, Ekha Putera, and Administrasi Publik 2021).

Memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan daya saing, pemerintahan hendaknya memberikan pelayanan yang dititik beratkan kepada aparatur pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan yang memiliki arah untuk memenuhi kebutuhan permohonan layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan layanan barang dan jasa. Permintaan pelayanan public terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut terkait dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkatkan tingkat pendidikan, meningkatkan kebutuhan, semakin beragamnya lapangan pekerjaan dan semakin bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan public bukan hanya merupakan persoalan administrative saja tetapi lebih tinggi dari itu yaitu penumbuhan keinginan dari public, oleh karena itu diperlukan kesiapan bagi administrator pelayanan public agar dapat dicapai kualitas pelayanan yang baik. (Datamora and Malau 2020)

Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan artian inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik. Ada juga mengatakan inovasi bukan hal yang baru ditempat organisasi lain, akan tetapi inovasi merupakan produk baru ditempat organisasi yang dijalankan, karena belum ada sebelumnya yang melakukan perubahan dimana tempat sebuah organisasi bekerja, seperti halnya banyak jenis-jenis dan level inovasi (Ananda, Putera, and Ariany 2020).

Pelayanan public merupakan tiang dari segala uapaya untuk mempercepat terwujudnya pelayanan public yang prima di Indonesia. Salah satu terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima adalah di undangkannya Permenpan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Penyelenggaraan MPP di Kota Padang berdasarkan peraturan Walikota padang no. 54 tahun 2018 tentang mal pelayanan public di kota padang yang dipimpin oleh kepala dinas penanaman modal satu pintu kota padang. Penyelenggaraan mal pelayanan public ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di kota padang dengan cepat dan mudah serta mendapatkan sarana dan prasarana yang nyaman bagi penerima layanan (Datamora, S., & Malau, H. 2020).

Dalam penentuan kualitas pelayanan menurut Ramseook, Lukea, Naido (2010) menggunakan indicator sebagai berikut:

1. Bukti fisik Merupakan peralatan baru berupa Fasilitas fisik menarik secara visual Seperti contohnya Pegawai berpakaian baik dan rapi dalam penampilan Materi visual menarik yang terkait dengan layanan.
2. Keandalan Menunjukkan minat yang tulus dalam memecahkan masalah pengunjung Sepeti melakukan layanan dengan benar pada pertama kali Ataupun dengan cara memberikan layanan pada waktu yang dijanjikan dan Jarang melakukan kesalahan.
3. Daya tanggap Sistem Informasi kepada pengunjung seperti kapan layanan akan dilakukan dan menawarkan pelayanan yang cepat kepada pengunjung serta selalu bersedia membantu pengunjung menanggapi dengan mudah permintaan pengunjung dengan jaminan.
4. Jaminan Mampu menawarkan kepercayaan pada pengunjung Pengunjung merasa aman dalam transaksi mereka Pegawai bersikap sopan setiap saat Memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pengunjung.
5. Empati merupakan jam kerja yang nyaman untuk pegawai maupun masyarakat sebagai penerima layanan Pegawai tersebut dapat memberikan perhatian pribadi kepada semua klien Pegawai memiliki pelanggan dengan minat terbaik dihati Pegawai memahami kebutuhan pengunjung.(Firman Hidayat Lanang Drajat Wibowo, 2018)

Penyelenggaraan mall pelayanan public dilaksanakan di Kota Padang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan lokasi Penyelengaran mall Pelayanan Publik di Kota Padang yang diterapkan sebagai salah satu Kota percontohan Mall Pelayanan Publik. Hal ini bertujuan agar dapat melakukan pelayanan yang efektif dan efisien yang perlu diatur dalam penyelenggaraan. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. (Datamora and Malau 2020)

Di kota padang Penyelenggaraan MPP berdasarkan Peraturan Walikota No. 54 tahun 2018 tentang Mall Pelayanan Publik yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Padang. Penyelenggaraan mall pelayanan public ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di kota padang dengan cepat dan mudah serta mendapatkan sarana dan prasarana yang nyaman bagi penerima layanan.

Untuk mewujudkan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta sesuai dengan tujuan dibentuknya MPP, maka MPP Kota Padang melibatkan 11 (sebelas) instansi dan 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Padang, sehingga masyarakat mendapatkan berbagai jenis layanan

dalam satu tempat yang sama. 11 (sebelas) instansi dan 5 (lima) OPD tersebut diatur dalam bentuk nota kesepahaman yang sekaligus menjadi implementor dalam pelaksanaan MPP ini.

Mal pelayanan public berperan bagi kepentingan orang banyak dalam rangka memenuhi konsep new public manajemen dan new public service. MPP akan membuat kedua hal tersebut menjadi lebih efisiensi dan berjalan dengan baik. Keduanya harus berjalan beriringan dalam upaya pemenuhan kewajiban dan hak masyarakat atas pelayanan. Sehingga semua sector pelayanan berjalan lebih efisien di MPP ini sekaligus upaya dalam mendukung terciptanya zona integritas yang bebas korupsi. MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan public yang menjadi perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.

Sarana dan prasarana di mall pelayanan public belum tersalurkan dengan baik, karena masih terlihat belum banyak fasilitas yang didapatkan di mal pelayanan publik ini. Masih terlihat jelas tidak ada pengaturan pembeda/sekat antara tempat pelayanan instansi yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikatakan mal sarana mal pelayanan publik Kota Padang belum dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan baik dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang dijelaskan di Peraturan Kementerian No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal pelayanan Publik memiliki fasilitas counter pelayanan, tempat bermain anak, ruang laktasi, ATM Center, Fasilitas difabel, meeting room, multifunction room, dan perpustakaan publik.

Untuk melihat dan mengukur peningkatan kualitas pelayanan maka harus memenuhi beberapa syarat seperti :

1. Ketepatan waktu pelayanan
2. Akurasi pelayanan
3. Kesopanan dan keramahan
4. Pertanggungjawaban
5. Kelengkapan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan
6. Variasi model layanan
7. Pelayanan pribadi
8. Kenyaman dalam memperoleh pelayanan dan atribut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada di Mall Pelayanan Publik, belum tersedianya sarana dan prasarana yang nyaman bagi penerimaan layanan dan masih kurangnya sosialisai oleh pemerintah tentang keberadaan mal pelayanan publikpublicta padang. Mall Pelayanan Publik ini diresmikan di kota padang yakni gedung pasar raya Blok III Lantai 4, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Kamis, 27 Desember 2018.dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan MPP di Kota Padang.

Mall pelayanan Publik merupakan kebijakan pemerintah yang berasal dari Kemenpan rb No.11 Tahun 2018 tentang penetapan lokasi Penyelenggaraan MPP di Kota Padang ditetapkan sebagai salah satu percontohan mall pelayanan publik. MPP adalah lokasi berlangsungnya proses layanan administrasi yang merupakan perluasan dari fungsi dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DMPTSP) Kota Padang baik

pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD dengan tujuan mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah serta terjangkau.

Kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Padang :

a. Kendala Internal

- 1) Sumber Daya Manusia. Dalam memberikan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, terlihat banyak keunggulan yang kita lihat dalam memberikan pelayanan yang dapat kita peroleh langsung dalam satu gedung. Selain itu apabila kita lihat kekurangan yang ada di mal pelayanan publik Kota Padang yaitu petugas layanan yang dibawah naungan instansi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Instansi BUMN/BUMD lainnya sering tidak berada didalam ruangan mal pelayanan publik, dan kehadiran petugas layanan yang tidak tepat waktu saat memberikan layanan di pagi hari saat jam operasional mal pelayanan publik yaitu senin-kamis 08.00-16.30 Wib, sedangkan pada hari jumat 08.30- 15.30 Wib. Sehingga dalam kendala ini banyak nya keluhan dari masyarakat Kota Padang yang sudah lama menunggu untuk memperoleh layanan di Mal pelayanan Publik.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi no. 23 Tahun 2017 dijelaskan fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di Mal pelayanan Publik yaitu ketersediannya counter pelayanan, ATM Center, Tempat bermain anak, Ruang Laktasi, fasilitas Difabel, Meeting room, perpustakaan public dan multifungsi Room. Sedangkan di mal pelayanan publik Kota Padang belum terpenuhi nya sarana dan prasarana di mal pelayanan public selain tempat bermain anak-anak bagi pengunjung yang membawa anaknya. Selain itu lokasi pelayanan publik yang tidak strategis, berada di Jl. Pasar Raya Blok III lantai dan tidak memenuhi persyaratan prasaran untuk masyarakat yang lansia, ibu hamil dan disabilitas menuju mal pelayanan publik di Kota Padang.

b. Kendala Eksternal

Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Mal Pelayanan Publik. Dalam memberikan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, terlihat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan mal pelayanan publik di Kota Padang. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun petugas layanan mal pelayanan publik yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Melinda, Mona, Syamsurizaldi Syamsurizaldi, and Muhammad Ichsan Kabullah. 2020. "Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19(2): 202–16.
- Eriza, Aranzi, Roni Ekha Putera, and Jurusan Administrasi Publik. 2021. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Di Polres Solok Kota." *JMPKP* 3(2).
- Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, and Kusdarini Kusdarini. 2019. "E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID Dalam Pelayanan Publik Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8(1): 24.
- Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera, and Ria Ariany. 2020. "Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8(2): 167.
- Yanuar, Reza Mochammad. 2019. "Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan Dan Kegawatdaruratan)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 04(0274): 20. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi>.
- Triwahyuni, Maisy, Roni Ekha Putera, and Wewen Kusumi Rahayu. 2020. "Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat." *Jurnal Public Policy* 6(1): 13.
- Rizki Ananda, Bobi, Roni Ekha Putera, and Ria Ariany. 2019. 2 *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota*. <http://ojs.stiami.ac.id>.
- Kabullah, Muhammad Ichsan, Ria Ariany, Yoserizal Yoserizal, and Wewen Kusumi Rahayu. 2019. "Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman Di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai." *Jurnal Warta Pengabdian Andalas* 26(2): 102–11.
- Maulana, A R, and E Widodo. 2020. "Inovasi Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik." di *Era Revolusi Industri 4. O*" 4(4): 548–68. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3510>.
- Datamora, Sandro, and Hasbullah Malau. 2020. "Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Di Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1(4): 136–42.
- Saputra, Meddian, and Desna Aromatica. 2021. "INOVASI PELAYANAN PROGRAM KELURAHAN SIAGA SEHAT JIWA (RASA SEJIWA) DI PUSKESMAS NANGGALO KOTA PADANG." *JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 3(2): 64–74. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>.
- Saputra, Meddian, and Desna Aromatica. 2021. "INOVASI PELAYANAN PROGRAM KELURAHAN SIAGA SEHAT JIWA (RASA SEJIWA) DI PUSKESMAS NANGGALO KOTA PADANG." *JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 3(2): 64–74. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>.
- Bawazier, Fuad. 2017. "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Keamanan*

Nasional 3(2): 233–52.

Lestari, Riski Puspita, Dyah Mutiarin, and Achmad Nurmandi. 2020. “Inovasi Mall Pelayanan Publik Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Kulon Progo.” *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram* 6(2): 506–29.

Ariany, Ria, and Roni Ekha Putera. 2013. 29 *MIMBAR Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kota Pariaman*.